

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI KORXONALARIDA INNOVATSION LOYIHALAR TAVAKKALCHILIKARINI BOSHQARISH FUNKTSIYALARINI AMALGA OSHIRISH

G.A.Adilova

PhD, professor, (Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va
texnologiyalari universiteti)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17240378>

Annotatsiya. Ushbu tezida O'zbekiston Respublikasi korxonalarida innovatsion loyihalar tavakkalchilikarini boshqarish funktsiyalarini amalga oshirish bo'yicha taklif va xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: Tavakkalchilikarni boshqarish, menejment, innovatsion loyihalar, menejerlar, korxonalar, boshqaruv.

Innovatsion loyihalarning tavakkalchilikarni boshqarish muammolarini o'rganish xavf tushunchasini o'rganishni taqozo etadi. Tavakkalchilik nazariyasi taxminan XX asrning 50-yillaridan chet elda jadal rivojlana boshladi. Tavakkalchilikarni boshqarish tushunchalar va fanlar tizimi sifatida ishlab chiqilgan bo'lib, uning maqsadi korxonalar faoliyati davomida yuzaga keladigan salbiy hodisalardan, kutilmagan vaziyatlardan himoya qilishni tashkil etishga yordam berishdir. Xavfning ko'plab ta'riflarini tahlil qilish bizga xavfli vaziyatga xos bo'lgan asosiy fikrlarni aniqlashga imkon beradi, masalan:

- hodisaning tasodifiy tabiati, bu mumkin bo'lgan natijalardan qaysi biri amalga oshirilishini belgilaydi;

- muqobil yechimlarning mavjudligi va kutilayotgan natijalar ehtimolini aniqlash imkoniyati;

- yo'qotishlar ehtimoli va qo'shimcha foyda olish ehtimoli.

Shunday qilib, “xavf” toifasini ushbu faoliyat turida resurslardan oqilona foydalanish uchun mo'ljallangan variantga nisbatan potentsial, ehtimoliy yo'qotish yoki daromad etishmasligi xavfi sifatida aniqlash mumkin. Innovatsion tadbirkorlikdagi tavakkalchilik - bu tadbirkor firma yangi tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarishga, bozorda kutilgan talabni topa olmaydigan yangi texnika va texnologiyalarni o'zlashtirishga mablag'larni yo'naltirganda, shuningdek, kutilgan samarani bermaydigan boshqaruv innovatsiyalarini rivojlantirishga mablag'larni investitsiyalashda yuzaga keladigan yo'qotishlar ehtimoli hisoblanadi[1].

Innovatsion loyihalar xavfining tashqi manbalariga siyosiy voqealar; iqtisodiy, ijtimoiy va tabiiy sharoitlar; qonun hujjatlaridagi o'zgarishlar; ilmiy-texnikaviy taraqqiyot; bozor kon'yunkturasi o'zgarishi kiradi. Innovatsion loyihalar xavfining ichki manbai korxonaning innovatsion loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirish bilan bog'liq har qanday ishlab chiqarish, tijorat, boshqaruv, moliyaviy, texnik va texnologik, tashkiliy, iqtisodiy va loyihani ishlab chiqishning huquqiy asoslari bilan bog'liq faoliyatlar bo'lishi mumkin.

Innovatsion loyihalarning tavakkalchilikarini boshqarish bo'yicha ishlarni tashkil etish, bizningcha, umumiy va maxsus tamoyillarga asoslanishi kerak. Boshqaruvni tashkil etishning umumiy tamoyillariga dastur-maqсадli boshqaruv tamoyili, integratsiya tamoyili; o'z-o'zini

tartibga solish printsipi, tizimlilik tamoyili kiradi. Keling, har bir tamoyilning mohiyatini batafsil ko'rib chiqaylik.

1. Dastur-maqсадli boshqaruv tamoyili. Xatarlarni boshqarish ob'ektlarining murakkabligi, ularning tashqi muhit ob'ektlari bilan aloqalari va o'zaro ta'siri muammoni elementlarga bo'lish tamoyillariga asoslangan tashkiliy masalalarni hal qilishda shunday uslubiy yondashuvlardan foydalanishni talab qildi. Dastur-maqсадli boshqaruv printsipi quyidagi harakatlarni o'z ichiga oladi.

- innovatsion loyihalarni boshqarishning maqsadi va funksiyalarini belgilash. Maqsad va funksiyalar birlamchi, tashkiliy tuzilmasi ikkilamchi;

- innovatsion loyihalarning tavakkalchilikarini boshqarish maqsadini innovatsion loyiha maqsadini amalga oshirish imkonini beradigan darajada sub'ekt va chora-tadbirlarga aylantirish;

- innovatsion loyihaning tavakkalchilikarini boshqarish muammosini muammoni hal qilish dasturini ishlab chiqish imkonini beruvchi vazifalar va chora-tadbirlarga ajratish;

- xatarlarni boshqarish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirishning ustuvorligi va ketma-ketligini baholash hamda uning hayotiy tsiklining barcha bosqichlarida innovatsion loyihani amalga oshiruvchi korxonaning funktsional quyi tizimlari o'rtasida resurslarni taqsimlash;

- innovatsion loyihalar tavakkalchilikarini boshqarish muammosini hal etish bo'yicha kompleks dasturni amalga oshirishni boshqarish mexanizmini shakllantirish.

2. Integratsiya printsipi innovatsion loyihalar ishlab chiqiladigan va amalga oshiriladigan korxonaning alohida bo'linmalarining funktsional maqsadiga qarab har xil turdagi tashkiliy tuzilmalarni birlashtirishni nazarda tutadi.

Ko'pgina korxonalarda to'g'ridan-to'g'ri bo'ysunish darajalari soni bosh direktordan tortib ishchilargacha bo'lgan o'ndan ortiq bo'lishi mumkin. Ko'p darajali ierarxiy quyi tizim uchun turli darajadagi turli tashkiliy tuzilmalar shakllanishi mumkinligi aniq.

Shu sababli, bir necha turdagi tashkiliy boshqaruv tuzilmalaridan iborat "aralash" tashkiliy shakllar keng tarqaldi. Aynan korxonaning turli xil elementar tashkiliy shakllaridan foydalanish innovatsion loyihalarning barcha xususiyatlarini ularning maqsadi va resurslar bilan ta'minlanishiga, shuningdek, tez o'zgarib turadigan tashqi muhit omillariga qarab hisobga olish imkonini beradi[2].

3. Innovatsion loyihalarning tavakkalchilikarni boshqarish tizimini o'z-o'zini tartibga solish printsipi. Boshqaruv tizimining yuqori sifatining belgilaridan biri uning o'zini o'zi tartibga solish imkoniyatidir. Shuni ham unutmaslik kerakki, boshqaruv tizimi va tashkiliy tuzilmani takomillashtirishda hech qanday cheklovlar yo'q va har qanday "ideal" tashkiliy tuzilma o'zini tugatadi. Innovatsion loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirishda tavakkalchilikarni boshqarish tizimini loyihalash va takomillashtirish faqat intellektual faoliyat sohasidir va optimal tuzilmani yaratish jozibadorligiga qaramay, bu g'oya hali amalga oshirilmaydi. Biroq, innovatsion loyihalarni ishlab chiquvchi va amalga oshiruvchi korxonaning boshqaruv tizimi va tuzilmasini takomillashtirish xarajatlari kapital qo'yilmalarning foydali va asosli sohasi hisoblanadi.

4. Tizimlilik tamoyili innovatsion loyihaning o'zini ham, uning muhitini ham izchil "bo'lib olish" asosida loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirish bilan bog'liq xavfni eng to'liq ko'rib chiqish imkonini beradi. Tizimlilik printsipiga rioya qilish quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- korxonani o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan ma'lum miqdordagi elementlar va quyi tizimlardan tashkil topgan yaxlit organizm sifatida ko'rib chiqish;

- korxonani tashqi muhit ta'siriga moyil bo'lgan ochiq tizim ekanligini tan olish;

- korxonaning quyi tizimlarga bo'linishi: innovatsion, moliyaviy, ishlab chiqarish, marketing, ijtimoiy, huquqiy va boshqalar;

- korxonani bir qancha maqsadlarga ega bo'lgan maqsadli tizim sifatida ko'rib chiqish; individual funktsional birliklar uchun bir qator oraliq maqsadlar mavjudligini tan olish va yuqori darajadagi bir nechta maqsadlarni belgilash tashkilotning yangi g'oyalarni ishlab chiqish, ishlab chiqarish, moliya, sotish sohasida doimiy rivojlanish istagi bilan izohlanadi;

- bitta elementni o'zgartirish unga bevosita yoki boshqa elementlar orqali bog'liq bo'lgan boshqa elementlarning ishlashiga ta'sir qilishini hisobga olgan holda yaxlit tizimni modellashtirish;

- tashkilotning dinamikasini o'rganish, masalan, o'sish parametrlari, tasdiqlangan echimlarni tahlil qilish.

5. Mantiqiy asos tamoyili. Mantiqiy asos (FLO) printsipti nafaqat har bir muammoning yechimini belgilangan maqsadga muvofiq ravishda tuzish, balki ularga erishishning eng samarali usulini tanlash imkonini beradi. FLO innovatsion loyihalar xavfini tahlil qilish uchun ishlatiladi.

Mantiqiy asos printsipti innovatsion loyihalar o'zgarishlarni amalga oshirish vositalaridir, degan taxminga asoslanadi; ular muqobil vositalardan istalgan ijobiy natijaga erishishning eng potentsial iqtisodiy vositasi sifatida tanlanganligi. Printsip rivojlanishga qaratilgan har bir harakat o'ziga xos noaniqlikka ega ekanligini va shu bilan birga kutilayotgan xavfning asosiy yo'nalishlarini aniq belgilashini nazarda tutadi.

Mantiqiy asos tamoyili quyidagi metodologik tushunchalarga asoslanadi:

- aniq ifodalangan miqdoriy va sifat jihatidan o'lgan rejali (prognoz) xususiyatlardan foydalanish;

- belgilangan maqsadlarga erishish jarayonida loyiha menejeri va uning barcha ishtirokchilarining javobgarligini aniqlashning noaniqligi;

- loyiha tavakkalchiligini tahlil qilish, amalga oshirish va baholashni osonlashtirish uchun loyihaning asosiy elementlarini tuzish va ularning o'zaro aloqalarini aniqlash;

- loyiha tavakkalchiligini, loyihani ishlab chiqish va amalga oshirish jarayonida chora-tadbirlarni qoplaydigan va minimallashtiradigan qaror qabul qiluvchining rolini oshirish.

Shunday qilib, innovatsion loyihalarning tavakkalchilikarni boshqarishni belgilangan umumiy tamoyillarga muvofiq tashkil etish samarali tavakkalchilikarni boshqarish tuzilmasini yaratish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Окрепилов В.В. Применение современных методов управления качеством при оценке инновационных проектов // Инновации. - 2008. - № 12. - С. 88-91.
2. Fundamentals of creating a comprehensive system of economic security of an enterprise: theoretical aspect [Electronic resource] / Kovalenko K.V. – Access mode to the article <http://www.nbu.gov.ua>